

**DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA
SITUACIÓN DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
(IESS)**

Por:

Henry Izurieta

Quito, junio 2026

Resumen

Se analiza la situación del IESS al año 2026, enfrentando los problemas de las deudas que tienen Estado y empleadores con el IESS, la eliminación del 40% de aportes del Estado a las pensiones, reducción de aportantes, incumplimiento de los gobiernos de sus obligaciones con la seguridad social, inclusión de grupos no contributivos sin el respectivo financiamiento, emisión de leyes que eliminan la obligación de aportar a la seguridad social, dirección institucional centrada en el poder ejecutivo, corrupción y dirección institucional.

Abstract

The situation of the IESS until 2026 is analyzed, facing the problems of the debts that the State and employers have with the IESS, the elimination of 40% of State contributions to pensions, reduction of contributors, failure of governments to meet their obligations with social security, inclusion of non-contributory groups without the respective financing, issuance of laws that eliminate the obligation to contribute to social security, institutional management focused on the executive branch, corruption and institutional management.

Índice

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)

Introducción.....	1
Metodología.....	2
Declaración de independencia de fuentes.....	2
Verificabilidad y reproducibilidad.....	2
Posicionamiento normativo sobre derechos.....	2
El punto fundamental.....	3
A modo de diagnóstico: El IESS y su realidad al 2026.....	4
Deuda estatal.....	5
Conversión de la deuda en sucres a dólares.....	5
Eliminación inconstitucional del 40% de contribución estatal a pensiones.....	6
La posición del gobierno.....	7
Resolución 501.....	9
Deuda patronal.....	10
La atención médica en época del COVID a pacientes no afiliados.....	12
Afiliación a la baja.....	12
Inclusión a personas que aportan poco o no aportan.....	15
Corrupción.....	18
La dirección del IESS.....	19
Referencias.....	21

Introducción

El IESS, la principal institución de seguridad social del Ecuador, continúa su camino de crisis, empujada por varias circunstancias y acciones que se repiten año a año, como el incumplimiento del gobierno en la entrega de su contribución.

Este año, 2026, se ha dicho, que se deben presentar estudios actuariales para conocer la situación del IESS y los seguros que administra, pero, además de confirmar la crítica situación, poco aportarán, excepto la presión para concretar los cambios a realizarse. Presión para volver ley el incremento de la edad de jubilación, o los años de trabajo, la reducción del monto de las pensiones jubilares, que son los objetivos del gobierno y las institucional multilaterales. De hecho, el FMI sostiene que hasta fines de este año debe presentarse los estudios, como base previa para concretar los cambios que ellos esperan, en la senda de reducir el déficit fiscal, que pretenden controlar mediante la eliminación de las contribuciones estatales, o, por lo menos, su reducción. No ha sido la falta de estudios la razón por la que no se han tomado estas medidas, no se han tomado por dos razones: sobretodo, el fundado temor de parte de los gobiernos a la reacción social y las consecuencias que esas medidas tendrán en el crecimiento de la pobreza.

Estas líneas son el esfuerzo por exponer un diagnóstico, pero algo diferente a los diagnósticos oficiales, porque se lo hace desde los intereses de los asegurados y es la base sobre la cual se confirma la propuesta de “la seguridad social que los ecuatorianos nos merecemos”, que hoy, al 2026, tiene una propuesta de nueva Ley Orgánica de Seguridad Social.

No se puede negar el hecho objetivo, por ejemplo, de la reducción de las reservas de los seguros, especialmente del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, pero es a partir de esa información cómo los diferentes sectores sociales, encuentran las salidas o las justificaciones para empujar salidas que tienen, de fondo, sus propias formas de ver el mundo o intereses. Así, ellos encuentran en la situación objetiva la justificación para reducir derechos de los trabajadores. En cambio, aquí se plantea la visión desde los intereses de los asegurados, para encontrar la seguridad social soñada, que brinde la posibilidad de que cualquier ecuatoriano pueda sentir respaldo de una institución que vele por su bienestar.

Por ello, aunque se sostiene que hay muchos diagnósticos del IESS y, por tanto, no haría falta otro. Presentamos este, otro diagnóstico, pero elaborado desde la visión de un asegurado crítico comprometido.

Esto es clave, pues, la técnica puede y debe ser aplicada, pero su orientación generalmente, por lo menos en Ecuador, se oculta justamente tras esa palabra “técnica”. Se dice que los estudios deben ser técnicos, pero no se dice que la técnica, está orientada hacia un objetivo político o ideológico. No se dice, pero ese objetivo, en el caso de la seguridad social, es conseguir la aceptación social de la reducción de derechos. Por nuestro lado, en cambio, sostenemos que, aplicando la técnica, la aplicamos al objetivo de favorecer a los asegurados al IESS.

Este trabajo es académico tanto en cuanto la información en la que se sustenta es verificable, contrastable, los procedimientos corresponden a la técnica, el análisis objetivo. No es un estudio imparcial o neutral, presenta los hechos, resultados, propuestas de manera objetiva, pero de ninguna manera es imparcial, toma partido a favor del ejercicio de derechos.

Henry Izurieta

Metodología

Declaración de independencia de fuentes

Las fuentes consultadas para este diagnóstico incluyen informes oficiales (IESS, Ministerio de Economía y Finanzas, Corte Constitucional), boletines y bases de datos públicas, estudios actuariales, informes técnicos de organismos internacionales y cobertura periodística. Se ha procurado evitar la dependencia exclusiva de documentos producidos por organizaciones con relación directa o formal a los intereses de los asegurados. Se ha tomado información de fuentes externas a asegurados y, en algunos casos, confirmarla con fuentes relacionadas con los asegurados.

Verificabilidad y reproducibilidad

Las afirmaciones empíricas y los montos citados se sustentan en estudios y documentos públicos citados en el texto (valuaciones actuariales del IESS, sentencias judiciales, boletines oficiales y reportes del Ministerio de Finanzas, INEC, OIT). Todos los cálculos relevantes están explicados en notas al pie o anexos. Todos tienen origen en fuentes primarias, de modo que los resultados puedan ser reproducidos por terceros.

Posicionamiento normativo sobre derechos

Este trabajo parte de la premisa normativa de que la seguridad social es un derecho humano y una obligación constitucional del Estado; por tanto, las recomendaciones orientadas a la defensa y ampliación de derechos no constituyen una preferencia política opcional, sino una exigencia vinculante para las autoridades públicas. La posición normativa se expone de forma explícita para que el lector distinga entre la evidencia empírica y las propuestas de política pública.

El punto fundamental

En Ecuador, la Constitución, aprobada en el año 2008, ha sido cuestionada por ciertos sectores sociales como “garantista”, en referencia a que dispone una serie de garantías sociales que el Estado no estaría en capacidad económica de concretar, preferirían un “Estado de derecho”, en vez de un “Estado de derechos”(El Universo, 2025). Sin embargo, los derechos consagrados en la Constitución no son invento de los asambleístas constituyentes del año 2008, sino la concreción de lo que, como en el caso de la Seguridad Social, disponen convenios suscritos por el Ecuador a nivel internacional.

La Seguridad Social es un derecho humano, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.(ONU, 1948)

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, acoge la Declaración Universal de Derechos Humanos y en su artículo 2 dispone:

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.(OEA, 1969)

Lo anterior es fundamental conocer, pues, es una de las responsabilidades internacionales que Ecuador se comprometió a cumplir, que define a la Seguridad Social como derecho humano, a la vez que genera el compromiso del Estado para concretarlo. La constituyente del año 2008 avanzó en ese camino.

El art. 3 de nuestra Constitución, en su inciso primero, dispone

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:
1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (Constitución de la República del Ecuador 2008, 2008)

Sin embargo, como suele suceder, estas disposiciones son letra muerta, solo en pocas ocasiones el Estado ecuatoriano ha ejecutado políticas para conseguir que este derecho llegue a todos, como lo dispone el artículo 369 de la Constitución. Esta Constitución dedica a la Seguridad Social toda la sección tercera del primer capítulo del Título VII del Régimen del Buen Vivir.

Esto es fundamental para lograr entender que la Seguridad Social es un derecho, no un privilegio como varios “vectores de opinión” pretenden cimentar en la opinión pública. Al ser un derecho es responsabilidad del Estado ecuatoriano y de todos los gobiernos dedicar los esfuerzos que correspondan para concretarlo.

Con este antecedente, cabe resaltar que estas disposiciones constitucionales, consecuentemente, no son desarrollos del grupo político que estuvo en el poder en el año 2008, como suele insinuarse para llevarse el mérito de esa inclusión.

Este concepto, de la Seguridad Social es un derecho humano, es fundamental ya que permite cuestionar con frontalidad a las posiciones que sostienen que el IESS es de los trabajadores, encontrando en ese argumento la justificación para desentenderse del derecho de los demás, que brinda el argumento ideal para que quienes se oponen al ejercicio de este derecho lo califiquen de privilegio que gozan solo una parte de los trabajadores, en torno al 35% de la PEA, dejando al resto, al 65% de la PEA, fuera, por tanto, según ese argumento, que intenta manipular a ese 65%, corresponde eliminar el privilegio del 35%.

En realidad, siendo un derecho, debe llegar a todos y la preocupación debe estar en encontrar los mecanismos que deben aplicar los gobiernos para conseguirlo, pues, es responsabilidad de los gobiernos entregar seguridad social.

A modo de diagnóstico: El IESS y su realidad al 2026

Es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) la principal institución encargada de concretar este derecho. Es la institución más grande del Ecuador, en torno a 400 millones de dólares por aportes ingresan a sus arcas mensualmente, siempre ha sido objeto del deseo de gobiernos y empresarios. Los primeros para utilizarlo como proveedor de recursos “caja chica”, para luego, en varias ocasiones, no reconocer sus deudas y los segundos para beneficiarse de jugosos negocios, muchos de los cuales se convirtieron en negociados. Ambos hechos disminuyen las capacidades institucionales para conseguir el objetivo de entregar seguridad social.

A lo largo de su historia esta institución ha recibido golpes demoledores:

- no reconocimiento y no pago de deudas estatales y patronales,
- eliminación del 40% de aportes del Estado a las pensiones,
- reducción de aportantes,
- constante incumplimiento de los gobiernos de sus obligaciones con la seguridad social,
- inclusión de grupos no contributivos sin el respectivo financiamiento,
- emisión de leyes que eliminan la obligación de aportar a la seguridad social,
- dirección institucional centrada en el poder ejecutivo,
- pequeña a nula participación de los asegurados en la toma de decisiones y seguimiento de responsabilidades institucionales y
- creciente corrupción.

Situación agravada por la falta de diseño y aplicación de políticas que enfrenten esta problemática, se puede evidenciar que, la mayoría de esas falencias, se han convertido en parte de la operación institucional.

En la actualidad, con diversos argumentos, el Estado, que debe garantizar este derecho, planea restringirlo. El argumento fundamental es que, el IESS, no tiene sostenibilidad financiera, lo que, si no se toman los correctivos, lo llevará a la quiebra. En ese contexto, la salida que se encontró por parte de autoridades del propio IESS, del gobierno y organismos internacionales, es reducir, por diversos mecanismos, las pensiones jubilares y los años requeridos para acogerse a la jubilación(Primicias & Torres, 2022). Lo cual afecta al derecho de los actuales jubilados y afiliados y anula o limita la posibilidad de acceso a los sectores sociales que actualmente no reciben estos beneficios, profundizando un ambiente de inequidad social, que perjudica

precisamente a quienes más necesidades tienen (La Hora, 2026). Situación que pone en entredicho la propia existencia del Estado que, siendo responsable del bienestar de sus ciudadanos, se muestra, o se lo administra de forma tal que, no está en capacidad de hacerlo.

Corresponde proponer alternativas con visión diferente, que no sean catastróficas en términos de reducción de derechos para unos e imposibilidad de ejercerlos para los más. Ese es el objetivo de esta propuesta.

Deuda estatal

El año 2025 inició con un importante anuncio, según el IESS, la deuda del Estado con esta institución asciende a \$24 233 millones (Primicias, 2025a), valor bastante cercano a la posición que asumió el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) (Semana En Marcha, 2025), en las conversaciones que mantuvo con las autoridades de la institución.

A mediados del mismo año, el IESS dió a conocer al país un nuevo monto de la deuda que se ubicó en \$27 389 millones (La Hora, 2025), que conllevó un importante salto en los valores que reclama esta institución, ya que para fines del año 2024 el IESS sostenía que esa deuda estaba en torno a los \$10 000 millones.

El trasfondo es que los asegurados sostienen que los sucesivos gobiernos, que, en los hechos, son los que dirigen la institución, la han perjudicado escamoteando la real deuda. El nuevo valor, \$27 389 millones (cuyo detalle no se ha publicado), es la confirmación de la certeza de esa posición. Sin embargo, varias organizaciones de trabajadores sostienen que, por lo menos, dos rubros de la denominada “deuda histórica” deben cuantificarse e integrarse a ese monto: la deuda en época de la dolarización y la eliminación del 40% de contribución del Estado a las pensiones jubilares.

Conversión de la deuda en sucres a dólares

Antes de la dolarización, el Estado ecuatoriano debía al IESS un monto superior a 13 billones de sucres que se fueron acumulando desde 1984, cuando el valor del dólar se encontraba en S/.92 sucres por dólar (Banco Central del Ecuador, 2000), pero, al momento de la dolarización, fueron canjeados a una cotización a razón de S/.25 000 sucres por dólar, generándose un enorme perjuicio a la seguridad social (Periódico Opción, 2022). Aplicando otro mecanismo de cálculo, el método valorista, que toma en cuenta la cotización del dólar en cada año, se determinó la deuda entre 1984 y 2000 en \$2 105'201 336.31¹.

Al respecto, para reforzar el argumento sobre la grave afectación a la seguridad social en la resolución de este problema, resaltamos lo que expone el Banco Central del Ecuador:

“De acuerdo a las cifras de la Dirección Actuarial del IESS a diciembre de 2000, el déficit actuarial global ascendía a US\$ 6'987.131.280, considerando como marco de referencia la Ley 41-1941 correspondiente al sistema de pensiones de reparto, que es la que actualmente se sigue aplicando. Sin embargo, de acuerdo a la Dirección Actuarial, al aplicar la Ley reformada el monto del déficit actuarial alcanzaría en el mismo período un valor de US\$ 2'141.540.590 debido a los cambios introducidos en los parámetros de la nueva ley.”
(Banco Central del Ecuador, 2004, p. 9)

Sin embargo, pese al evidente perjuicio a la seguridad social, al enorme rechazo social que eso generó, el 31 de mayo de 2008 se firmó un convenio de pago entre el IESS y el Gobierno,

1 Valor no exigido por el IESS al gobierno ya que se acogió al resultado del canje a S/.25 000 por dólar, decisión tomada en un Consejo Directivo presidido por el delegado de la Presidencia de la República que, evidentemente tenía la consigna de aceptar la propuesta gubernamental. Acciones como esta confirman la percepción popular que el IESS es “caja chica” de los gobiernos. Caja chica, entendido como que son recursos de fácil disponibilidad y con poca posibilidad de recuperar.

representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para saldar la deuda del período 1 de enero de 1985 a 31 de diciembre de 2007 por apenas \$ 888'358 006.75 (IESS & Equipo técnico de la Gerencia Institucional de Diálogo Social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2019), que incluyó las deudas gubernamentales entre los años 2000 y 2007, de los cuales \$ 434 millones se reconocieron como capital. El mismo convenio comprometió al gobierno a asumir un déficit actuarial de \$3 700'935 530, además de valores adicionales de la deuda en salud, no determinados a esa fecha (Deuda Estado - IESS 2008, 2008). Los \$ 888 millones fueron entregados al IESS en efectivo, pero, ni el gobierno que lo suscribió, ni los subsiguientes han reconocido el déficit actuarial, ni se ha determinado la deuda por atención médica. Las autoridades del IESS no exigieron el cumplimiento del acuerdo, el Gobierno no hizo honor al acuerdo de asumir el déficit actuarial. Al contrario, el presidente de la República de ese entonces asumió la posición de que el IESS tiene superávit, por tanto, no necesita aportes del Estado (El Universo, 2015). Lo cual se tradujo en una reforma legal.

Eliminación inconstitucional del 40% de contribución estatal a pensiones

El segundo rubro importante a considerar e incluir como parte de la deuda del Estado es el generado por la reforma al artículo 237 de la Ley de Seguridad Social. El antecedente es que desde la creación de la seguridad social en Ecuador, la ley dispuso que el Estado aporte con el 40% de las pensiones jubilares. Pero, en el año 2015, el gobierno de ese entonces, decidió eliminar esa disposición, en los siguientes términos:

Artículo 68.1.- Sustitúyase el texto del artículo 237 [de la Ley de Seguridad Social] por el siguiente:

“Art. 237.- Financiamiento.- El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de todas las personas, independientemente de su situación laboral. El Estado Central será responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social únicamente cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen especial del Seguro Social Campesino. En este caso, se deberá incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos respectivos, aún sobre otros gastos.”(Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 2015).

Que reemplazó a este artículo:

“Art. 237.- FINANCIAMIENTO.- En todos los casos comprendidos en este Capítulo, el IESS cubrirá el sesenta por ciento (60%) de la pensión respectiva, y el Estado continuará financiando obligatoriamente el cuarenta por ciento (40%) restante; pero, en cualquier circunstancia, el IESS otorgará la prestación completa.” (Ley de Seguridad Social, 2001)

Al tenor de la mencionada reforma, obviamente, el IESS dejó de recibir el aporte estatal para el pago del 40% de las pensiones jubilares, sin embargo, no se afectó a los jubilados, no se redujo en igual porcentaje el monto de sus pensiones, las mantuvo, para lo cual se debió acudir a la reducción de las reservas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que se tradujo en graves afectaciones a la sostenibilidad financiera a largo plazo de todo el sistema de jubilación.

En el año 2018, la Corte Constitucional declaró inconstitucional la referida reforma al artículo 237 (SENTENCIA N.º 002-18-SIN-CC, 2018), pero “*con efecto a futuro*”, desde el año 2019.

Si bien la sentencia corrigió un error, no lo corrigió desde su origen, cuando fue aprobado, sino desde que la sentencia fue emitida, tres años después, perjudicando al IESS. Una inconstitucionalidad tiene esa condición desde su origen, no desde que la Corte Constitucional la declara. Esto es, desde su emisión el 20 de abril de 2015, así la Corte Constitucional quedó en deuda con la seguridad social y ella misma incumplió la norma constitucional.

Según el estudio actuarial realizado por la Dirección Actuarial del IESS, en el año 2018, la reforma inconstitucional del artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, perjudicó al seguro de pensiones en los siguientes valores:

Año	Valor de las pensiones (USD)	Contribución del Estado no percibida (USD)
2015	2.872.976.482,10	861.892.944,63
2016	3.276.903.632,51	1.310.761.453,00
2017	3.650.398.400,97	1.460.159.360,39
2018	3.904.868.756,30	1.561.947.502,52
Total	13.705.147.271,88	5.194.761.260,54

Fuente: IESS, Valuación Actuarial Seguro IVM 2018, Tabla 5.47

Los \$5 194 millones que el IESS dejó de invertir para pagar las pensiones jubilares, generan, además, lucro cesante (IESS & Dirección Actuarial y de Investigación, 2019).

La posición del gobierno

Los \$ 27 389 millones que el IESS sostiene que el gobierno le debe, están muy distantes del valor que el gobierno ecuatoriano acepta oficialmente como deuda. A febrero de 2026 el gobierno acepta una deuda de \$ 43'862 700 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2026), ¡solo el 0.0177%! del valor definido por el IESS. Esto, como muestra del nulo avance que lograron en las conversaciones entre IESS y ministerio de Finanzas producto de la disposición legal que definió un plazo para que lleguen a acuerdos sobre el monto de la deuda. El plazo ya concluyó en marzo 2026.

Es práctica de los gobierno no incluir todo el presupuesto que el IESS solicita en el Presupuesto General del Estado. A esto se añada otra práctica constante que es no registrar como deuda gubernamental la diferencia entre lo solicitado y lo realmente entregado, con la justificación de que las deudas del Estado deben ser auditadas, a lo que se integra la tercera práctica perversa e irresponsable que es no concretar las auditorias, por décadas (Primicias, 2024). A modo de ejemplo, para el año 2025, el IESS, con resolución CD 668 aprobó el presupuesto institucional anticipando que deberá desinvertir, debido a que ya fue informado por parte del ministerio que de los \$4 469'238 761 que por las diversas obligaciones estatales el Gobierno debía transferir, tan solo recibirá \$2 560'144 733 quedando una deuda por \$1 909'094 028 que el ministerio no registró como deuda, al igual que no lo ha hecho en ningún año anterior (Presupuesto Consolidado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el ejercicio económico del año 2025, 2024), no ha incluido esos valores ni siquiera al finalizar el año fiscal, cuando ya se han concretado los egresos. Esta falta de registro es lo que conlleva a que el gobierno solo acepte una deuda de apenas \$ 43 millones. Por ello es que este procedimiento de parte de los sucesivos Gobiernos genera inconformidades en todo el país. En los hechos, la contabilidad del IESS, sus presupuestos, las disposiciones constitucionales y legales no son tomados en cuenta por el ministerio de Finanzas, llegándose a extremos como los señalados.

El Boletín de Deuda Pública del Ministerio de Finanzas, a febrero 2026, aparte de oficialmente solo reconocer \$ 43 millones como deuda del gobierno con el IESS, también incluye dos rubros referentes a la deuda por el seguro de salud y seguro de pensiones, pero como contingentes, es decir, posible de convertirse en pasivo real, pero solo si se cumplen ciertas condiciones. Esas condiciones son que las auditorías confirmen los valores para que dejen de ser contingentes y se conviertan en deuda real. Este es el caso de \$ 2 013 millones de aportes del 40% de aportes a pensiones y otros rubros y \$5 731 millones de Contribuciones para prestaciones médicas. Esto es grave, pues, aunque todos los contingentes se conviertan en pasivos reales y se añadieran a la deuda reconocida, sólo llegarían a \$ 7 787 millones, tan solo el 28.43% de los \$ 27 389 millones definidos por el IESS.

Frente a este constante incumplimiento las autoridades del IESS nunca han tomado acción de ninguna naturaleza, lo cual se puede confirmar en la revisión de la prensa que nunca ha reportado alguna acción en tal sentido. Es por ello que se sostiene que el delegado del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IESS, que lo preside, tiene un conflicto en el ejercicio de sus funciones, pues, normalmente, ejerciendo la presidencia del IESS, opta por defender los intereses de su elector y no los de la institución que dirige. Es común, por ejemplo, que los favores políticos de los gobiernos, los pague con la designación de funcionarios en el IESS, como la gerencia de hospitales, algo que no se entiende conociendo que el IESS, por ley es una institución autónoma.

También se cuestiona al presidente del Consejo Directivo por ser delegado de los gobiernos que son los deudores, en condiciones en la ley de Seguridad Social dispone que no podrá ser autoridad de esta institución nadie que sea deudor incumplido, y el gobierno lo es. El presidente del Consejo Directivo tiene la doble condición de acreedor del gobierno -como presidente del IESS- y deudor del IESS -como delegado de la presidencia de la República-. Situación que, de hecho, conlleva un cuestionamiento de carácter ético. Las personas que han ejercido ese cargo, con muy pocas excepciones, han tomado partido a favor del gobierno de turno.

Por lo anterior, se puede entender con facilidad la oposición de los asegurados, incluso de varios sectores de empleadores, a que el delegado del Ejecutivo presida la institución.

Pero la situación no queda allí. La Función Legislativa, como fiscalizadora de las acciones de las otras funciones también es cómplice de esta situación. En el peor de los casos algún asambleísta amenaza con llevar al presidente del Consejo Directivo a que concurra a la Asamblea. Nunca ha pasado de allí. La Asamblea Nacional tampoco ha reformado la ley de Seguridad Social para remediar este procedimiento perjudicial. No se conoce de proyectos de ley que enfrenten este problema.

Lo anterior es la aplicación, como política de Estado, de la negación de la deuda con el IESS. Gobierno tras gobierno, por décadas, han pospuesto la determinación del monto real de la deuda, ahora sostenido en el discurso de las auditorías que, en los hechos, duran décadas en ejecutarse por política del ministerio de Finanzas, ya que, así, el monto real de la deuda no se registra y, de esa manera, la deuda pública no registra una cantidad considerable. Un mecanismo de manipulación del mercado internacional de crédito, al que los gobiernos intentan acceder y que se restringiría, si la deuda pública creciera en el monto que se le debe a la seguridad social.

Las prácticas de negar la deuda por parte de los gobiernos han sido recurrentes e incluso dolosas, como aquella ocasión, en el año 2017, en que se borró por una simple decisión administrativa la deuda en salud de \$ 2500 millones, situación que fue revertida por la presión social y la oportuna acción de la Contraloría (CGE, 2017). Procedimientos como este denotan la irresponsabilidad de las autoridades que manejan los dineros de los afiliados sin la ética que corresponde y los intereses a los que realmente responden, pues, en el mencionado caso, el presidente del Consejo Directivo del IESS, otra vez, no defendió los intereses de la institución que presidió, sino los intereses del gobierno que lo puso en ese cargo. Entre otras, situaciones como esta confirman la exigencia expuesta líneas arriba de que el delegado del gobierno no dirija la institución.

Además, el BIESS ha adquirido bonos del Estado por valores que el referido Boletín del ministerio de Finanzas incluye en el rubro “Títulos de Deuda Interna del Sector Público”, sin especificar si el acreedor es el BIESS, por un valor de \$ 18 107’904 620. De la revisión de la base de datos, anexa al Boletín, se ha obtenido el valor de \$ 13 953’594 026.80² los bonos y pagarés emitidos por el ministerio de Finanzas en los que el BIESS ha invertido.

2 Información tomada de la base de datos de Deuda Interna a Febrero 2026 descargada del sitio web del ministerio de finanzas en la pestaña de Deuda Pública.

Por tanto, el gobierno ecuatoriano, según el IESS, tendría en sus arcas, unos \$ 41 500 millones pertenecientes a los asegurados, a los que se debe añadir los valores que hemos descrito arriba como la deuda histórica.

La deuda del Estado es un rubro fundamental para el futuro de las prestaciones de la seguridad social, mientras más bajo sea el monto que el Estado reconozca, más complejo será el financiamiento de las prestaciones, aunque, como los entendidos sostienen, el pago de la deuda del Estado solo sirve para posponer unos años la crisis de sostenibilidad, en la que ya no habrá dinero para pagar pensiones jubilares.

Las acciones del Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, demuestran una posición irresponsable del Estado -debido a que se repite gobierno tras gobierno- hacia una de sus obligaciones constitucionales primordiales, como es la seguridad social.

A todo esto, una vez que se conoció que el IESS definió una deuda de \$ 27 389 millones, ya salieron a los medios de comunicación varios “voceros expertos” a sostener que es una deuda impagable(Primicias, 2025a). Otro paso para no reconocerla y, por tanto, no pagarla.

De lo anterior queda muy claro: los gobierno no tienen ningún interés en reconocer la deuda que el Estado ecuatoriano tiene con el IESS.

Resolución 501

En el año 2015, con la justificación que hace falta dinero para construir hospitales, se emitió la resolución del Consejo Directivo 501 que redistribuyó los ingresos que llegan al IESS, para dirigirlos al Seguro de Salud de la siguiente manera:

Seguro	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	%						
Invalidez, Vejez y Muerte	9.44	5.76	6.70	7.56	8.76	9.76	10.36
Salud Individual y Familiar	5.71	9.94	9.00	8.14	6.94	5.94	5.16
Riesgos del Trabajo	0.55	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.38
Total	15.70	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90	15.90

Fuente: OIT Nota técnica

Al 2015 y anteriores el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte recibía 9.44% y pasó a recibir 5.76 en el año 2016. En cambio, el Seguro de Salud Individual y Familiar que al 2015 recibía 5.71% pasó a recibir 9.94%(OIT & Velasco Osorio, 2017).

Una nota técnica de la OIT sostuvo que no era una medida conveniente para la seguridad social ecuatoriana, aparte que no fue una medida respaldada por estudios actuariales, como dispone la ley, estudios que fueron realizados años después por disposición de la Corte Constitucional. La consecuencia de tomar esa medida fue que los dineros redirigidos al seguro de salud se utilizaron principalmente para pagar las derivaciones de pacientes al sector particular de atención en salud, más que a construcción de hospitales.

La resolución 501 no fue derogada, como fue la exigencia social, se ejecutó totalmente hasta su culminación en el 2021 en que se retomó aproximadamente la previa estructura de distribución de los ingresos, en el transcurso de su vigencia, la redistribución de los recursos hizo que lleguen \$ 2.197'056.726 adicionales al seguro de salud(IESS & Dirección Actuarial y de Investigación, 2019), según los estudios actuariales del propio IESS.

Con esta medida se perjudicó principalmente al seguro de pensiones que redujo sus ingresos y, por tanto, debió reducir sus reservas para cumplir con su obligación de entregar pensiones a los jubilados. Se profundizó la crisis del seguro de pensiones que es el seguro que más recursos económicos necesita.

El perjuicio de esta medida está en la redirección de recursos dentro de la misma institución y es grave en términos de que hoy se conoce que las reservas del seguro de pensiones no están en posibilidades de sostener, por mucho tiempo más, sus necesidades. La pregunta es ¿Cuánto tiempo más pudo soportar este seguro si no se le extraían esos dineros?

Deuda patronal

La deuda que mantienen los patronos con la seguridad social se viene acumulando por décadas y no encuentra solución gracias a una burocracia institucional que decidió no tomar las acciones legales correspondientes a tiempo. EL 38% de las empresas registradas en el SRI, unos 668 000 empleadores(Primicias & González, 2023b), le debe al IESS que, recién, a mediados de 2025 inició un proceso masivo de notificaciones coactivas a 427 998 empleadores(Primicias, 2025b) que, según las últimas noticias que hacen mención al tópico, que son de noviembre de 2024, asciende a 2 693 millones(Primicias & Coba, 2024).

El IESS tiene aversión a publicar información de la deuda de los empresarios, los últimos datos detallados son noticias del 2020, año en el que la deuda ascendió a \$ 1,639'619,445.81(Primicias & Torres, 2020), que incluyó valores retenidos a los trabajadores por conceptos de pago de préstamos, que, como no fueron depositados, generaron incumplimientos que afectaron la historia crediticia de los empleados que, sin embargo, si pagaron sus dividendos, obligándolos, en muchos casos, a conseguir otros préstamos para cumplir sus obligación con el BIESS. Es decir, doble pago, por culpa de su empleador incumplido. El problema no quedó allí, estos trabajadores fueron impedidos de recibir otros servicios del IESS. En el caso de empleados que no tenían préstamos, el problema que debieron enfrentar es el de no ser sujetos de crédito, por incumplimiento del pago de aportes de sus empleadores(Primicias & González, 2023a).

La mayor cantidad de la deuda, al 2020, corresponde a las empresas privadas, el 44%, seguido por las empresas unipersonales con el 39% unos \$ 643 millones. Entre ambos sectores acaparon el 83% de las deudas. Por número de deudores son las empresas unipersonales y el trabajo no remunerado del hogar los grupos que acumulan el 71% de los empleadores incumplidos, mientras las empresas privadas acumulan el 8.9% de ellos.

Tipo de empleador	Empleadores	% empleados	Mora total en USD	% Mora patronal
Empresa privada	56735	8.89 %	721,401,542.00	44.00 %
Empresa unipersonal	217525	34.10 %	643,900,479.10	39.27 %
Artesanal	17935	2.81 %	55,438,146.87	3.38 %
Empleador doméstico	41021	6.43 %	41,311,188.53	2.52 %
Construcción	5899	0.92 %	39,229,861.63	2.39 %
RISE	9533	1.49 %	27,263,766.25	1.66 %
Microempresa	9111	1.43 %	21,928,682.40	1.34 %
Trabajo no remunerado del hogar	238977	37.47 %	13,649,978.47	0.83 %
Organismos del régimen seccional	259	0.04 %	13,192,181.83	0.80 %
Agrícola seguro general	1370	0.21 %	8,726,875.82	0.53 %
Agrícola	1622	0.25 %	8,425,528.88	0.51 %
Trabajadores autónomos	2665	0.42 %	7,746,381.50	0.47 %
Funciones y organismos del Estado	935	0.15 %	7,379,677.88	0.45 %
Instituciones financieras	1020	0.16 %	7,018,372.74	0.43 %
Miembros de sindicatos	4067	0.64 %	6,937,922.66	0.42 %
Afiliación voluntaria	28160	4.41 %	5,409,923.85	0.33 %
Entidades públicas autónomas	129	0.02 %	3,743,236.63	0.23 %
Educación superior Pública	21	0.00 %	3,686,556.37	0.22 %

Tipo de empleador	Empleadores	% empleados	Mora total en USD	% Mora patronal
Notarías	201	0.03 %	1,368,111.15	0.08 %
Coop. no controladas por la SBS	256	0.04 %	1,122,499.55	0.07 %
Embajadas	44	0.01 %	285,346.46	0.02 %
Coop. controladas por la SBS	38	0.01 %	244,953.44	0.01 %
Organización campesina	239	0.04 %	123,181.42	0.01 %
Curia diocesana	47	0.01 %	48,439.18	0.00 %
Voluntarios puros	1	0.00 %	9,606.18	0.00 %
Entidades financieras	11	0.00 %	9,431.19	0.00 %
Otras instituciones financieras	9	0.00 %	7,917.85	0.00 %
Profesionales	1	0.00 %	4,139.45	0.00 %
Artistas profesionales	29	0.00 %	3,302.72	0.00 %
Continuación voluntaria	1	0.00 %	2,214.27	0.00 %
Total	637,861		1,639,619,446.27	

Fuente: Primicias, IESS (Primicias et al., 2020)

Casi el 80% de la deuda correspondió a aportes, 8% a retenciones para el pago de préstamos del BIESS, 4% a Fondos de Reserva.

Rubro	Empleadores	Mora total en USD	% de mora
Aportes	563,400	1,304,859,084.00	79.58 %
Préstamos	94,590	133,793,025.90	8.16 %
Responsabilidades	56,874	95,587,850.28	5.83 %
Fondos de reserva	43,819	66,407,122.35	4.05 %
CPM Incumplidos	374	34,994,559.28	2.13 %
Seguro campesino	9	2,300,117.75	0.14 %
Salud	10,572	1,538,789.36	0.09 %
Cargos remisión	47	138,469.85	0.01 %
Recuperación valores	6	427.04	0.00 %
	769,691 ³	1,639,619,445.81	

Fuente: Primicias, IESS (Primicias et al., 2020)

La más reciente publicación de la deuda patronal corresponde al año 2024 en que ascendió a \$ 2 694 millones, siendo, \$ 1 146 millones correspondientes a intereses.(Primicias & Coba, 2024) Un dato nuevo, intereses, que no apareció en la información del año 2020.

La recuperación de estos valores, al 2026, rondan los \$ 200 millones, según lo proyectó la representante de los empleadores en reunión con el Frente Unitario de Trabajadores, como valor máximo que se podrá recaudar. Por su lado el presidente del Consejo Directivo, en 2024, sostuvo que se podrá recuperar unos \$ 1500 millones, valor superior, pero todavía distante de la expectativa de los asegurados. Esto es resultado de la política aplicada por muchos años de dejar pasar el tiempo, sin aplicar las capacidades coactivas de la institución.

3 La importante diferencia en el número de empleadores respecto del cuadro anterior no es explicada por la nota de prensa. Podría deberse a duplicación debido a que un mismo empleador retiene aportes y también dividendos de préstamos y otros rubros.

Finalmente, aunque la Ley de Seguridad Social dispone que no es posible la reducción o eliminación ni de capital ni de intereses de las deudas que cualquier persona u organización tenga con el IESS, la “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal.” sí lo hizo y dispuso la eliminación de intereses a la deuda patronal en el año 2018 (IESS, 2018). Lo paradójico fue que, años más tarde, por motivo del impacto de la pandemia y la propia situación económica del Ecuador que condujo a la pérdida masiva de empleo, se propuso la remisión de intereses a la deuda hipotecaria de los afiliados, algo que parecía coherente con la situación y lo actuado antes a favor de los empleadores, pero se decidió negarlo. Esto condujo a que miles de afiliados pierdan sus viviendas (Periódico Opción & Izurieta, 2023), o deban aceptar nuevas condiciones de pago en las que la deuda creció desmesuradamente.

La atención médica en época del COVID a pacientes no afiliados

Otro rubro que debe ser analizado para incorporarlo a la deuda estatal se refiere a la atención médica a personas que en la época de la pandemia del Covid19 recibieron atención médica en la red del seguro de salud, pero no eran afiliados al IESS (Palán Buenaño et al., 2021, p. 68), lo cual generó egresos que debe asumir el Estado, pero que la institución no ha reclamado y cuyos valores en los que incurrió no ha dado a conocer.

Producto de la emergencia, el IESS concedió facilidades para el depósito de los aportes (OIT, Casalí, Goldschmit, et al., 2021), sin embargo, el verdadero aporte fue en la atención médica que, según la OIT, significó para el país costos por unos \$ 724.69 millones, que incluyeron curación, prevención, atención prehospitalaria, diagnóstico, medicamentos y dispositivos médicos y gestión de fallecidos, de los cuales un valor, que no se ha determinado, corresponde a egresos realizados por el IESS para sus afiliados, pero también para personas no afiliadas, a quienes, no se conoció que se haya negado atención médica. Las unidades médicas del IESS contribuyeron a salvar vidas (Radio Pichincha, 2021).

En las instituciones médicas del IESS se aplazaron las atenciones a otras enfermedades entre el 16% y 59% para dar cabida a las personas enfermas de Covid. Se realizaron 470213 diagnósticos (OIT, Casalí, & Mena, 2021). La institución no ha dado a conocer cuantos de estos pacientes no son afiliados y, consecuentemente, el costo de su tratamiento corresponde cubrir al gobierno ecuatoriano, que tiene la obligación constitucional de hacerlo.

Afiliación a la baja

Aunque en los medios de comunicación el presidente del Consejo Directivo del IESS y representante del gobierno, Eduardo Peña, habló de récords de afiliación, lo cierto es que la afiliación está muy distante de los niveles que señalan los estudios actuariales, que, comenzando en torno al 39% de la PEA en el año 2019, esperan que llegue al 54% en el año 2058 (OIT et al., 2020).

La misma autoridad aprobó un intento de mejorar la afiliación motivando a que los jóvenes se afilien con el incentivo de que obtengan acceso a préstamos del BIESS y solo aporten \$52 al mes (El Comercio, 2024a). Siendo una iniciativa interesante, tiene tres aspectos que deben solucionarse:

- Elaborar los estudios actuariales que la ley dispone frente a cualquier cambio en la cotización. Contribuir con \$52 mensuales aparece como positivo para el afiliado, pero puede llevar a graves presiones económicas cuando se trate de pagar las pensiones.
- El joven afiliado entra a la seguridad social con todos los beneficios, sin embargo, no se ha dado a conocer la distribución para cada uno de los seguros de los \$52 de aporte, ya que cada seguro funciona independientemente.

- Establecer mecanismos de garantía que posibiliten que el afiliado pueda devolver el préstamo obtenido en el BIESS, dado que al no tener un trabajo estable, el banco no tiene certezas de recuperar el dinero prestado.

Poner más énfasis en la afiliación regular de los empleados del sector privado debe ser el camino principal, debiendo ser prioridad la afiliación de miles de trabajadores que no están incorporados a la seguridad social, la iniciativa de afiliación joven, en las condiciones de la iniciativa descrita, es complementaria.

Por otro lado, un grave perjuicio se causó a la seguridad social con las reformas legales que permiten la celebración de contratos de servicios o presentación de facturas, con los que una persona puede ser contratada pagando su empleador el IVA, pero sin afiliación al IESS, lo que es visto como una opción beneficiosa para ambos. De esta manera el empleador se evita el pago de su aporte, así como el pago de los fondos de reserva para las relaciones laborales superiores a un año, en tanto que el contratado evita el pago de su aporte personal. Esta medida incrementa la recaudación del IVA, pero reduce las recaudaciones para la seguridad social, al igual que la afiliación. Un importante segmento de profesionales independientes con ingresos por sobre la media estaría utilizando este mecanismo. Una reforma legal que permita recuperar para la seguridad social el aporte de este segmento de trabajadores enfrentará una dura oposición del gobierno, debido a que el IVA es el principal rubro de ingresos fiscales. Pero es real que estos mecanismos de contratación laboral perjudican al IESS.

En el mismo ámbito de perjudicar al IESS, es práctica más o menos común acuerdos ilegales entre empleados y patronos que “benefician” a ambas partes, al no entregar los aportes total o parcialmente. La propagandización sobre la mala calidad de las prestaciones que entrega la seguridad social es el caldo de cultivo en el que crece el rechazo de los trabajadores a su afiliación, que se une a su falta de conocimiento, que le lleva a él mismo proponer o aceptar la propuesta de renunciar a su derecho a la seguridad social, que es irrenunciable (Ley de Seguridad Social, 2001), decisión que le perjudica. Los trabajadores suelen llegar a acuerdos con sus empleadores para no afiliarse o hacerlo por un monto inferior al salario realmente percibido. En ambos casos económicamente resulta beneficiado el patrono, aunque está cometiendo una grave ilegalidad que, en las pocas ocasiones que las labores de inspección la detectan, son sancionados. En cambio el empleado es perjudicado, aunque reciba el dinero en efectivo y perciba esta acción como positiva a sus intereses, ya que no podrá ejercer su derecho, total o parcialmente según el caso, a recibir las prestaciones de la seguridad social, aunque suele no importarles con la justificación de las deficiencias del seguro de salud (El Comercio, 2019). Aunque es real que el valor económico de las prestaciones que reciba superan largamente a las aportaciones que haya realizado.

Al año 2026, según los estudios de la OIT, el número de afiliados debe llegar a 4'211 069 (OIT et al., 2020), mientras el estudio actuarial realizado por el IESS al año 2020 -año de la pandemia-, que es el último disponible, espera que para el año 2026 el número de afiliados activos llegue a 4'209 251, número coherente con la expectativa de la OIT. Sin embargo, el propio IESS a abril de 2026 -último disponible- reconoce solo 3'553 788 afiliados activos, con la siguiente distribución:

Régimen de afiliación a Abril 2026	Afiliados
Privado	2,093,486
Público	637,502
Independiente	297,823
Trabajo no remunerado del hogar	250,118
Voluntario en Ecuador	227,879
Voluntario en el exterior	26,823
Pasantes públicos	10,802

Régimen de afiliación a Abril 2026	Afiliados
Pasantes privados	8,807
Artistas y gestores culturales	548
Total	3,553,788

Fuente: IESS: <https://www.iess.gob.ec/visor-afiliados-activos/>

Puede ser el número más alto de afiliados en la historia, pero está muy lejos de ser el número que se necesita para que la institución cumpla con su cometido, tan grave que el número de afiliados por jubilado ha descendido a 4.9. Para ser coherente con los estudios actuariales y, consecuentemente, ponerse a tono con los cambios para salvar a la seguridad social, las autoridades del Consejo Directivo del IESS deben ponerse como objetivo afiliar, en el corto plazo, a no menos de 700 mil personas, cantidad lejana de los apenas cien mil personas que se proponen afiliar en el 2026, según una nota de prensa en la que se congratulan de un récord⁴ de afiliaciones (Metro & Longares, 2026), lo que deja claro que las autoridades están lejos de entender el problema del IESS.

Si se acogiera la propuesta de afiliar a 700 000 trabajadores que no están incorporados a la seguridad social, la relación de afiliados por jubilados se incrementaría en torno a 6 afiliados por jubilado. Pero no se conoce de ningún plan en ese sentido.

Lo anterior se confirma cuando el principal mecanismo institucional para recuperar la afiliación, que son las inspecciones patronales, apenas pretende supervisar la situación de 40 000 trabajadores por año, apenas el 1.3% de empleados asalariados, lo que significa que deberán pasar décadas antes de lograr supervisar a todos los patronos y conseguir la normalización de la relación laboral. Se entiende esa meta mediocre por el escaso personal dedicado a esta actividad, pero esta situación se complica más cuando la plantilla de inspectores pasó de 117 a 78 inspectores entre los años 2017 y 2019 (OIT, 2022). La OIT sostiene que las acciones de inspección del IESS se realizan con nulo uso de tecnología, tiene bajo impacto, lo que ha permitido que la evasión llegue al 28,08%.

Las 700 000 afiliaciones de las que hablamos, son perfectamente posibles si se reduce el nivel de evasión del mencionado 28.08% al 7%. Para lograrlo se necesita fortalecer las actividades de inspección patronal, algo que desde la OIT se ha expuesto ante las autoridades del IESS desde hace aproximadamente ocho años.

Por otro lado, la tasa acumulada de crecimiento de la población en la última década (2015-2024) fue del 11.71%, en tanto que para el caso de la población en edad de trabajar fue del 18.46%, mientras que el crecimiento de la PEA fue del 18.03%. Por desdicha, en el mismo período, el crecimiento de la tasa acumulada de afiliación fue negativa: -1.33%. Esto habla de una política institucional, es decir, intencional, de debilitamiento de la institución. Más aún, de conculcación de derechos al no cumplir la obligación de afiliar.

Es cierto que el impacto de la pandemia fue enorme, pero si se integran en el análisis todos los factores que inciden, como los analizados aquí, es evidente que las autoridades no cumplieron sus responsabilidades tomando las decisiones que corresponden respecto a la afiliación.

⁴ En la nota de prensa se habla de 3.894.083 afiliados activos, pero no se detalla su distribución. Se habla de la afiliación de 90.814 personas en el año 2025.

Año	Población	Población en edad de trabajar PET ⁵	Población económicamente activa PEA ⁶	Afiliados al Seguro General Obligatorio SGO	% afiliados			% Tasa crecimiento			
					/Población	/PET	/PEA	Población	PET	PEA	SGO
1999	12,281,694	7,811,509	6,140,000	1,054,689	8.59	13.50	17.18				
2000	12,480,574	7,976,582	6,275,000	1,085,144	8.69	13.60	17.29	1.62	2.11	2.20	2.89
2001	12,681,367	8,146,303	6,350,000	1,127,394	8.89	13.84	17.75	1.61	2.13	1.20	3.89
2002	12,900,668	8,335,618	6,415,000	1,145,614	8.88	13.74	17.86	1.73	2.32	1.02	1.62
2003	13,131,753	8,539,092	6,480,000	1,148,577	8.75	13.45	17.72	1.79	2.44	1.01	0.26
2004	13,366,595	8,749,521	6,560,000	1,218,821	9.12	13.93	18.58	1.79	2.46	1.23	6.12
2005	13,604,351	8,966,220	6,640,000	1,303,511	9.58	14.54	19.63	1.78	2.48	1.22	6.95
2006	13,852,369	9,195,085	6,720,000	1,402,367	10.12	15.25	20.87	1.82	2.55	1.20	7.58
2007	14,106,786	9,431,165	6,336,029	1,518,164	10.76	16.10	23.96	1.84	2.57	-5.71	8.26
2008	14,359,090	9,665,831	6,385,421	1,734,498	12.08	17.94	27.16	1.79	2.49	0.78	14.25
2009	14,616,393	9,905,241	6,548,937	1,884,337	12.89	19.02	28.77	1.79	2.48	2.56	8.64
2010	14,883,661	10,153,750	6,436,257	2,137,451	14.36	21.05	33.21	1.83	2.51	-1.72	13.43
2011	15,160,587	10,411,460	6,581,621	2,448,988	16.15	23.52	37.21	1.86	2.54	2.26	14.58
2012	15,440,550	10,672,855	6,701,014	2,687,377	17.40	25.18	40.10	1.85	2.51	1.81	9.73
2013	15,717,514	10,933,032	6,952,986	2,856,127	18.17	26.12	41.08	1.79	2.44	3.76	6.28
2014	15,994,366	11,195,833	7,194,521	3,015,312	18.85	26.93	41.91	1.76	2.40	3.47	5.57
2015	16,269,171	11,460,623	7,498,528	2,957,661	18.18	25.81	39.44	1.72	2.37	4.23	-1.91
2016	16,532,265	11,719,963	7,874,021	2,846,365	17.22	24.29	36.15	1.62	2.26	5.01	-3.76
2017	16,792,803	11,983,715	8,086,048	2,889,524	17.21	24.11	35.73	1.58	2.25	2.69	1.52
2018	17,077,883	12,277,708	8,027,130	2,963,118	17.35	24.13	36.91	1.70	2.45	-0.73	2.55
2019	17,356,880	12,574,057	8,099,030	2,943,270	16.96	23.41	36.34	1.63	2.41	0.90	-0.67
2020	17,526,455	12,775,701	8,084,191	2,672,400	15.25	20.92	33.06	0.98	1.60	-0.18	-9.20
2021	17,614,396	12,909,233	8,602,937	2,770,016	15.73	21.46	32.20	0.50	1.05	6.42	3.65
2022	17,715,301	13,064,373	8,357,837	2,880,804	16.26	22.05	34.47	0.57	1.20	-2.85	4.00
2023	17,834,831	13,244,416	8,613,358	2,932,846	16.44	22.14	34.05	0.67	1.38	3.06	1.81
2024	17,966,573	13,441,233	8,570,296	2,953,318	16.44	21.97	34.46	0.74	1.49	-0.50	0.70
2025	18,103,660	13,647,450	8,575,445					0.76	1.53	0.06	

Fuente: INEC, IESS., OIT, Banco Mundial 2026

Llama la atención, la tasa de crecimiento poblacional, luego de la pandemia, que está por debajo del 1% anual, según la información sobre población del INEC, lo que, de confirmarse, tendrá repercusiones también en la seguridad social.

Inclusión a personas que aportan poco o no aportan

Fuertes críticas se difunden debido a que, es generalizada la idea de que, la difícil situación del IESS se debe a la inclusión de varios grupos sociales que no tienen capacidad de aportar: los campesinos, trabajadores no remunerados del hogar, hijos menos de 18 años.

Buena parte de las prestaciones que reciben esos grupos sociales no están financiadas por sus aportes, que es lo que genera las inconformidades, especialmente de parte de quienes aportan

5 Población en edad de trabajar. Se acumuló toda la población con quince años de edad en adelante.

6 La PEA a lo largo de los años ha tenido varias metodologías de cálculo, ha variado especialmente la edad de trabajo, por ello las variaciones. En los últimos años se ha incorporado al problema otro elemento que son los “nini”, ni trabaja ni estudia, que ha incrementado la población económicamente inactiva, lo que para el efecto de nuestro análisis no ayuda. Por ello se incluye en esta tabla las columnas de tasa de crecimiento de la población, población en edad de trabajar, PEA y afiliados al seguro general obligatorio.

todos los valores necesarios para sostener su afiliación, que sienten que sus derechos son menoscabados por la presencia de quienes aportan menos o no aportan. Principalmente las inconformidades se hacen sentir en el seguro de salud, debido a su crítica situación que, según los quejosos, se empeora con la presencia de campesinos en los hospitales que les quitan la posibilidad de ser atendidos. Cuestionamiento que en ocasiones tiene connotaciones discriminatorias y racistas.

Las críticas al Seguro Social Campesino van más allá cuando se conoce que su aporte mensual es inferior a los cuatro dólares mensuales y que, por ese valor, tiene atención toda la familia. La queja es que quien es afiliado con el salario mínimo, como en el 2026, \$ 482 mensuales, debe pagar de aporte personal por lo menos \$ 50 y solo es afiliación individual.

Cuestionamiento similar reciben las afiliadas al Seguro de Trabajadoras no Remuneradas del Hogar, aunque este grupo de aseguradas, recibe atención en salud en la red de hospitales del ministerio de Salud.

El cuestionamiento a los hijos menores de 18 años tiene dos vertientes. La primera, que su presencia ha colapsado dispensarios y hospitales del IESS, debido a que su inclusión no se hizo con un incremento de la oferta en salud. Esta situación fue la justificación perfecta para profundizar las derivaciones⁷, decisión sobre la que se profundizará más adelante. La segunda, que los gastos en los que se incurren, desfinancian la seguridad social, argumento que expuesto así denota la falta de conocimiento de quienes tienen esa posición, debido a que, según la Ley de Seguridad Social, cada seguro maneja sus recursos independientemente. Por tanto, si los gastos tienen algún impacto financiero este se restringe al seguro de salud y, en efecto, este seguro adeuda a los prestadores particulares de salud importantes recursos(Primicias, 2026a).

El Gobierno, por su lado, argumenta que no tiene capacidad económica para sostener sus contribuciones y, como se vió en el acápite sobre la deuda, tiene serias deficiencias en la entrega de recursos económicos, a lo que se une el hecho de que esas entregas no son suficientes, como es el caso del Seguro Social Campesino o Trabajadores no remunerados del Hogar para cubrir los costos de las prestaciones. En el caso de la atención médica a hijos menos de 18 años no está compensado por ningún aporte estatal que cubra los aproximadamente \$300 millones que el Seguro de Salud gasta anualmente en su atención (El Comercio & González, 2018; El Universo, 2019).

Para financiar la atención en salud a hijos menores de 18 años se ha planteado que el afiliado pueda contribuir con un porcentaje adicional, en torno al 1% del salario del aportante. Para el caso del Seguro Social Campesino, partiendo del hecho que es un beneficio para los campesinos de escasos recursos, se exige que estén afiliados únicamente este sector de campesinos. Además, se plantea la necesidad de obligar a los campesinos ricos que cumplan con la afiliación al seguro general de sus trabajadores, pero esto supone una importante afectación a la economía de ese sector de campesinos ya que de pagar unos \$4 mensuales por cada trabajador y tener beneficios que incluyen a la familia, tendrían que pasar a pagar unos \$50 mensuales por cada trabajador, sin que esto incluya a la familia, por tanto esta opción es rechazada por empleador y empleado. La Dirección del Seguro Social Campesino ha dejado que subsista este problema, cuando debió encontrar una salida que promueva la salida de los campesinos ricos, con un mecanismo que no afecte tan duramente su economía.

Para el caso de los TNRH y su escasa capacidad económica no existe ninguna propuesta que mejore su aporte, más allá del hecho que el esposo se convierte, ante el IESS, en el patrono y el aporte debe salir de sus exiguos ingresos, lo cual es perjudicial para la familia. En ellos se está

7 Palabra con la que en el seguro de salud se identifica al procedimiento de enviar pacientes a los prestadores particulares de salud.

generando una suerte de inconformidad ya que su aporte se destina a financiar solo la jubilación, por lo que la atención en salud la reciben en las unidades médicas del Ministerio de Salud, cuando lo que ellos esperan es también ser atendidos en los hospitales del IESS, que, por lo menos en el papel, les garantiza la entrega de medicinas sin pagar por ello, situación que no está garantizada en los hospitales del ministerio.

Existe una importante presión de varios sectores -especialmente de jubilados- que sostienen que los sectores sociales que no pueden aportar igual que un trabajador del seguro general obligatorio, deben salir del IESS y recibir protección social en otra instancia del gobierno, como el Ministerio de Bienestar e Inclusión Social.

Las críticas provienen de personas que no tienen suficiente información para elaborar su posición, ya que su análisis parte de premisas falsas, como: “las prestaciones que recibo se pagan con mi aporte”. Lo cual es solo parcialmente cierto porque sus aportes y los intereses que estos generan solo cubren una parte de las prestaciones, el resto lo cubre el aporte estatal. Así, de cada 100 dólares en pensiones que reciben los jubilados, 40 dólares provienen de fondos del Estado, es decir de la solidaridad de la sociedad y el resto de sus aportes y los beneficios que produjo su inversión. La atención médica, que incluye medicinas, que reciben los jubilados no está cubierta por el IESS, es responsabilidad estatal. Es decir, la mayor parte de los beneficios que los jubilados reciben, tanto en salud como en pensiones proviene del principio de solidaridad del que más aporta para el que menos aporta, del sano al enfermo, del joven al de mayor edad. Paradójicamente, muchos asegurados que reciben estos beneficios en aplicación del principio de solidaridad, se oponen a que otros lo reciban. No son conscientes de las ventajas de la solidaridad, no las conocen, aunque las gozan, y muchos caen en la propagandización del individualismo, de las cuentas individuales, del seguro individual.

Estos sectores encuentran la solución a los problemas planteados en este acápite en la denegación del derecho al otro. Exigen el respecto a su derecho personal y, con la misma vehemencia, exigen que le sea retirado a los demás: campesinos, hijos menores de 18 años.

Según las estadísticas oficiales del IESS, a diciembre de 2024, los familiares que reciben atención médica del Seguro Social Campesino ascienden a 473 511 personas, mientras que la extensión de la cobertura de salud a los hijos menores de 18 años que reciben atención sin pagar un aporte adicional llega a 2'182 139 hijos (IESS et al., 2026). Un total de 2'655 650 personas.

El IESS, para ambos casos, aplica políticas de denegación del servicio para reducir el número de beneficiarios. Le ha ido muy bien en ese camino de perjudicar a la familia de los asegurados, el caso de mayor éxito es la reducción del número de dependientes en la familia campesina que pasó de 820 008 personas en el año 2015, a las mencionadas 473 511 en el 2024. Una reducción del 43% en una década.

Los detractores de las medidas de inclusión de los grupos sociales que no tienen capacidad de aportar en el IESS fomentan, queriéndolo o sin querer, la visión que los afiliados a la seguridad social son “privilegiados” y, por tanto, como los privilegios deben ser eliminados, entonces no debe existir el privilegio de la seguridad social. Posición que es secundada por los sectores de trabajadores que no tienen seguridad social, mediante mecanismos que los manipulan, orquestados por quienes quisieran que el IESS desaparezca.

El afiliado recibe un importante aporte del Estado, no así la persona no afiliada que trabaja, siendo esta persona la que generalmente más apoyo necesita, lo que evidencia una injusticia, que perjudica a quienes tienen graves dificultades para solventar su día a día. No tienen capacidad de aportar o reciben un salario que no llega al salario mínimo, es decir, son trabajadores precarizados. Así se profundiza una inequidad que en la actual sociedad ecuatoriana tiende a perennizarse y profundizarse. En cambio, el afiliado que, con todo derecho, recibe el aporte estatal está en mejores condiciones durante toda su vida en comparación con la persona que, trabajando, no es afiliada y que, por tanto, no recibe aportes estatales, a los que sí tiene derecho.

Es necesario tomar consciencia sobre el hecho de que la riqueza nacional pertenece a los 18 millones de habitantes del país, que debería llegar a todos.

Si la solidaridad no alcanza no se trata de anularla encontrando en la falta de recursos las justificación, se trata de encontrar formas en que ese principio se siga aplicando.

Por ello, no es correcto limitar el acceso de estos sectores sociales, su inclusión es correcta, pero debe hacerse con la debida planificación y financiamiento. En las circunstancias actuales corresponde tomar los correctivos para que sigan integrados a la seguridad social.

Corrupción

Según la Comisión Nacional Anticorrupción, hasta el 30% de los presupuestos destinados a compras se estarían desviando en hechos de corrupción, lo cual, en un ambiente de estrechez económica, es grave, mas todavía en el IESS cuyo presupuesto para comprar insumos, medicinas, equipos es elevado pero siempre insuficiente para suplir las necesidades de los pacientes, que dejan de utilizar sus dineros en sus necesidades para aportar a la seguridad social, que, los mal administra permitiendo que la corrupción se enseñoree.

Buen número de las atenciones en salud y entrega de medicinas no se pueden ejecutar debido a la incidencia de la corrupción. Si la corrupción fuese abatida habría más recursos económicos para compra de medicinas y contratación de médicos.

La corrupción está presente en la mayoría de estamentos del IESS y ha logrado expandir sus redes, al punto que varios presidentes del Consejo Directivo han sido amenazados y uno debió renunciar a su cargo para salvaguardar su vida y la de sus familiares, por las amenazas de las mafias enquistadas (Ecuavisa, 2026; Vistazo, 2021).

Especialmente el seguro de salud es el espacio en el que más hechos de corrupción se perpetran: van desde la compra con sobreprecio de medicinas, compra de medicinas innecesarias, compra de medicinas en exceso, compra de medicinas caducadas, compra de medicinas falsificadas. Muchas de ellas, luego de compradas, terminan en farmacias cercanas a algún hospital (El Comercio, 2025). Además, es relativamente frecuente que equipos nuevos o recién reparados “mágicamente” dejen de funcionar, para luego conocer que la acción que realiza ese equipo fue contratada a una empresa de salud del sector privado. Ninguna de estas acciones podría concretarse sin contar con el apoyo de funcionarios que actúen desde dentro y, obviamente, empresas corruptoras desde afuera.

Igual sucede con las derivaciones de pacientes y tratamientos a clínicas privadas (El Universo, 2014) que facturan al IESS, en base a un tarifario que beneficia a los prestadores particulares de salud, al estar registrados los costos a precio de mercado, sin ninguna ventaja para el IESS, como gran comprador de servicios médicos. Además, en muchos casos, las facturas que los prestadores médicos entregan al seguro de salud incluyen medicinas, tratamientos, exámenes que no corresponden a la dolencia, con el objetivo de inflar la factura. Este mecanismo se generalizó tanto que ha obligado a contratar a auditores médicos para verificar las facturas, lo que ha perjudicado a los prestadores particulares de salud honestos. Actualmente es el justificativo para que el gobierno no pague la deuda en salud.

Las mafias tienen especial influencia en varios hospitales en donde el personal honesto vive bajo la amenaza, que incluso ha cobrado la vida de varios funcionarios, el caso emblemático en ese sentido es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil (El Comercio, 2023) (Primicias, 2026b). Los médicos no se salvan de ser amenazados y se ven obligados a ceder ante los mafiosos (Primicias, 2025c). Aunque algunos de ellos realizan actos de corrupción para beneficio propio, como es el caso de médicos que “sugieren” a sus pacientes acudir a otros centros médicos, con los que tienen acuerdos previos, donde tendrían mejores posibilidades de recuperar su salud. También las autoridades se han quejado de médicos que cobran doble

salario, uno en el IESS y otro en otro centro médico pero en el mismo horario, es decir, acuden al hospital del IESS, registran su ingreso, para luego salir a trabajar en el centro médico particular.

El Seguro Social Campesino entrega la prestación de salud en los dispensarios distribuidos en el área rural, en donde también se expresan los hechos de corrupción descritos en el seguro de salud.

La corrupción en el seguro de pensiones se expresa en tres ámbitos. El primero en la calificación de jubilación por enfermedad a afiliados que realmente no deberían recibir esa prestación, situación que ha sido detectada en los estudios actuariales y que involucra también al seguro de Riesgos del Trabajo que estaría involucrado en la calificación de enfermedades profesionales como mecanismo para adelantar la jubilación; el segundo en la entrega de la pensión jubilar a personas fallecidas (El Universo, 2024). La institución decidió realizar la verificación de vida de los jubilados mayores de cien años, sin embargo, siendo positiva la medida, es insuficiente ya que se presume que igual situación ocurre en otros grupos de edad. El tercer ámbito de corrupción, y más generalizado, es perpetrado por afiliados inescrupulosos que, en conocimiento de las normas que regulan el cálculo de las pensiones jubilares que recibirían, con la ayuda de patronos o en su condición de afiliados voluntarios, deciden aportar mucho más en los últimos cinco años de trabajo, previos a la jubilación, lo que les garantiza un promedio de ingresos superior y, con ello, una mayor pensión. El IESS decidió no aceptar que los afiliados voluntarios realicen altos incrementos de aporte, pero no enfrenta el problema del resto de afiliados con iguales prácticas dolosas.

La Ley dispone que Auditoría Interna sea un estamento que informe a la Contraloría General del Estado sobre los controles realizados al interior de cada institución. Auditoría Interna en el IESS es una instancia que seguramente presenta informes, pero no se puede constatar que su función y acciones contribuyan en algo a enfrentar a la corrupción. Esta sigue creciendo y Auditoría Interna no se conoce que haga algo en concreto para detenerla, denunciarla y, menos, enfrentarla. Para colmo, la Contraloría General del Estado tiene una serie de denuncias e investigaciones referentes al IESS, pero el avance es tan lento que deja la imagen que la corrupción le supera. Lo mismo o peor sucede con Fiscalía que no muestra avances en los procesos que le llegan desde el IESS y menos encarcelando a los culpables. En medio de esto la Procuraduría de la institución tampoco presenta resultados.

La administración es corresponsable de la corrupción que impera en la institución, por lo menos, de dejar pasar, cuando no es cómplice. Los funcionarios de carrera, cansados de los manejos que hacen las altas autoridades, han perdido el norte y dejan pasar las acciones que perjudican a la institución y a los afiliados, con la justificación de conservar su empleo, o renuncian (El Comercio, 2024b), mientras los hechos que desembocan en estas situaciones no se investigan y menos sancionan, lo que deja camino libre para que las mafias sigan creciendo en influencia y poder al interior de la institución.

La dirección del IESS

Finalmente, las instancias de dirección de la institución, a lo largo de décadas, han fallado, por acción y omisión. La mayoría de veces por omisión, al dejar pasar las cosas y dejar que se vuelvan parte del funcionamiento cotidiano institucional. El caso más claro y doloroso es la corrupción que pasó de ser la acción de algún mal funcionario coligado con alguien de afuera, para obtener unos cuantos dólares, para, luego, esas actividades ilícitas incrementarse al punto que, en el presente, es generalizado y ha devenido en la inserción de mafiosos, vinculados a bandas criminales, que deciden en los hospitales y tienen al personal e incluso a los pacientes como rehenes, mientras la dirección institucional no logra estructurar una respuesta, al contrario, cada vez esa dirección está confrontada por los delincuentes.

Quienes dirigen el IESS casi no resuelven problemas, los encubren, maquillan. Tienen una autopercepción institucional que no corresponde con la visión social que tiene la institución(Radio Pichincha, 2026), por ello consideran que solo deben cambiar la percepción social(El Universo, 2023), contratando publicidad.

Se profundiza el problema de dirección del IESS con la falta de conocimiento que las propias altas autoridades terminan por reconocer⁸, lo que en los hechos deja a la institución a la deriva y, en el mejor de los casos, en la dirección de una élite de funcionarios que terminan “sugiriendo” a las autoridades la decisión. Esa élite no es inocua, tiene compromisos, intereses. El interés más evidente es su compromiso con las propuestas neoliberales sobre la seguridad social, así se explica el hecho de que no encuentran otras salidas al problema, sino las del Banco Mundial o FMI, por tanto han avanzado mucho en las iniciativas de incremento de años de trabajo. También son los que empujan la reducción del Seguro Social Campesino, como se puede confirmar en la estadísticas institucionales(IESS et al., 2026); han mantenido en la inacción institucional ante la necesidad de afiliar a los trabajadores; no resuelven los problemas de la atención en salud, promueven la privatización velada de estas prestaciones, no hacen todo lo que pueden hacer para resolver el problema de la deuda del Estado con el IESS.

La elección de las máximas autoridades históricamente han traído complicaciones, especialmente por el lado de los asegurados, tanto cuando había muchos integrantes del ente directivo, como ahora, que el Consejo Directivo está compuesto solo por tres personas que representan al gobierno, empleadores y asegurados.

La conformación tripartita es cuestionada por los asegurados, pues, siendo que el objetivo de la institución es entregar prestaciones a los asegurados que, a su vez, aportan para ello, entonces no se entiende el por qué deben participar los empleadores, sobretodo porque el aporte que estos realizan a la seguridad social, es para ellos, parte de los costos laborales, ya que está claro que ese aporte, igual que el salario, una vez entregado al empleado, le pertenece a este. Por tanto, la representación de los empleadores para entregar prestaciones a los empleados, no tiene respaldo lógico.

El Estado como empleador tampoco tiene justificación de participar en la conducción del IESS, sin embargo, cabe reflexionar sobre la participación del Estado como principal responsable de la entrega de seguridad social, vista como un derecho ciudadano de responsabilidad estatal.

La conformación tripartita, unida al concepto de paritaria que tiene el actual IESS, obliga a que los tres estamentos: gobierno, asegurados y empleadores estén representados por igual número de personas, deja a los propietarios de la institución, los trabajadores, en condiciones de inferioridad. Cualquier iniciativa de los asegurados debe tener, como mínimo, el acuerdo de alguno de los otros dos, que evidentemente, tienen intereses contrapuestos a los asegurados cuya estructura es principalmente compuesta por trabajadores, es decir dependientes de los otros dos: gobierno y empleadores, por lo que los acuerdos son difíciles de alcanzar. La correlación de fuerzas al interior generalmente se ha establecido por acuerdos relativamente fáciles entre representantes de gobierno y empleadores. Esto fácilmente comprobable de la revisión de las decisiones en sus reuniones.

8 Guillermo Lasso, como presidente de la República, eligió a Alfredo Ortega como su representante en el Consejo Directivo del IESS y, por tanto, presidente del IESS. Ortega, en entrevistas, reconoció su desconocimiento sobre la seguridad social y el IESS, aun así fue habilitado por la Superintendencia de Bancos y Seguros que es la entidad que debe garantizar que quienes dirigen el IESS conozcan sobre el tema. En las mismas entrevistas Ortega se comprometió a designar a un Director General del IESS que conozca sobre la seguridad social y la institución, para, de alguna manera, compensar su propio desconocimiento. El personaje designado como Director General, luego, en otras entrevistas, reconoció su desconocimiento sobre el tema.

Adicionalmente, la debilidad de la representación de los asegurados normalmente se ha profundizado ya que buena parte de ellos ha pecado de falta de conocimiento, escasa representatividad, facilidad para caer en los juegos de empresarios o gobiernos.

La representación misma de los asegurados ha estado cuestionada desde el lado de los propios asegurados, tal es el caso de sus representantes de los últimos diez o quince años, electos sin respetar las reglas de juego y aceptados por el lado del gobierno, gracias a acuerdos bajo la mesa.

Los representantes han asumido su función como una responsabilidad de carácter individual, aprovechando la debilidad de las disposiciones legales, no han rendido cuentas a los sectores a los que representan, lo que ha facilitado los acuerdos de difícil justificación.

Las últimas reformas legales obligan a que los representantes de asegurados y empleadores sean electos de manera universal, es decir, con el voto de todos los asegurados y empleadores, lo cual, formalmente, aparece como ampliación democrática tanto para ser autoridad de la institución como para elegir. Estando bien la ampliación de la democracia, deja sin definir claramente los procesos para aplicarla sin generar más problemas. El primer gran problema es lograr que los representantes de ambos sectores (empleadores y trabajadores), sean representados por genuinos integrantes. La definición de candidaturas debe asegurarse que los candidatos a la representación de los empleadores sean empleadores, igualmente por el otro lado, que los representantes de los trabajadores sean trabajadores. El segundo gran problema es el financiamiento de la campaña de los candidatos, sobretodo en las circunstancias actuales en que buena parte de actividades económicas del IESS están influidas e incluso controladas por grupos mafiosos, que no tendrán inconveniente en financiar a sus alfiles para que se conviertan en candidatos, ganen la representación de empleadores y/o trabajadores para conducir la institución, lo que ahondaría la crisis institucional.

Cada seguro, como es de suponer, tiene sus particularidades, razón por la que su situación debe ser analizada individualmente.

Referencias

- Banco Central del Ecuador. (2000). *Boletín de Estadística Mensual. Cotización dolar 1980—2000 marzo*. Banco Central del Ecuador. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/IEMensual/m1783/m1783_45.htm
- Banco Central del Ecuador (with Pazmiño, S., & Robalino, G.). (2004). *La Seguridad Social en Ecuador*. Banco Central del Ecuador.
- CGE. (2017, septiembre). *Contraloría ratifica deuda del estado en salud con el IESS*. <https://www.contraloria.gob.ec/multimedia/REVISTACARTA131/iess.html>
- Constitución de la República del Ecuador 2008, Registro Oficial No. 449, 216 (2008).
- Convenio compromiso de pago (2008).
- Ecuavisa. (2026, marzo 23). *El presidente del Consejo Directivo del IESS denuncia amenazas en hospital y señala a Los Tiguerones* [Periódico]. Ecuavisa. <https://www.ecuavisa.com/seguridad/mensaje-amenaza-hospital-iess-eduardo-cordovez-los-tiguerones-20260323-0093.html>
- El Comercio. (2019, agosto 20). *Empleadores aportan menos o no afilian a 23 357 trabajadores*. El Comercio. <https://www.elcomercio.com/datos/empleadores-afiliacion-iess-empleados-contratos.html>

- El Comercio. (2023, abril 4). *Director del IESS responsabiliza a mafias por asesinato de Nathaly López* [Periódico]. El Comercio. <https://www.elcomercio.com/actualidad/mafias-iess-asesinato-nathaly-lopez/>
- El Comercio. (2024a, julio 23). *IESS busca más de 60 000 nuevos afiliados entre emprendedores de 15 a 24 años* [Periódico]. El Comercio. <https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/iess-busca-mas-de-60-000-nuevos-afiliados-entre-emprendedores-de-15-a-24-anos/>
- El Comercio. (2024b, julio 29). *Directora del IESS renunció tras revelarse mensajes con Mayra Salazar* [Periódico]. El Comercio. <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/directora-maria-agusto-iess-mayra-salazar/>
- El Comercio. (2025, septiembre 11). *Farmacia clandestina con plagas y heces de roedores se halló en alrededores de hospital del IESS de Durán* [Periódico]. El Comercio. <https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/farmacia-clandestina-plagas-heces-roedores-alrededores-hospital-iess-duran/>
- El Comercio, & González, P. (2018, febrero 16). *170 millones gastó el IESS en atención médica para hijos de afiliados y jubilados*. 4. <https://www.elcomercio.com/actualidad/iess-atiende-gratuitamente-hijos-jubilados.html>
- El Universo. (2014, noviembre 23). *Servicio privado para suplir carencias*. <https://www.eluniverso.com/2014/11/23/infografia/4256441/servicio-privado-suplir-carencias>
- El Universo. (2015, marzo 26). *Rafael Correa dice que IESS tiene superavit por lo que ‘no tiene sentido’ darle el 40% para pensiones*. <https://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/26/nota/4704431/correa-dice-que-iess-tiene-superavit-que-no-tiene-sentido-darle-40>
- El Universo. (2019, febrero 3). *Gasto médico por atención de hijos de afiliados al IESS subió 18% en el 2018* [Periódico]. El Universo. <https://www.eluniverso.com/noticias/2019/02/03/nota/7168175/gasto-medico-atencion-hijos-afiliados-iess-subio-18-2018/>
- El Universo. (2023, marzo 1). *Comisión Anticorrupción califica de ‘disparate’ la campaña del IESS para mejorar su imagen y combatir ‘ataque mediático’* [Periódico]. El Universo. <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/comision-anticorrupcion-califica-de-disparate-la-campana-del-iess-para-mejorar-su-imagen-y-combatir-ataque-mediatico-nota/>
- El Universo. (2024, septiembre 10). *IESS paga a un jubilado de 124 años: La entidad pide ‘prueba de vida’ a 930 jubilados mayores de 100 años* [Periódico]. El Universo. <https://www.eluniverso.com/noticias/economia/adultos-mayores-jubilados-iess-nota/>
- El Universo. (2025, octubre 21). *Ecuador debe volver a ser un ‘Estado de derecho’ y no ‘de derechos’: Esto plantea el manifiesto del foro de la Ecotec | Política | Noticias | El Universo* [Periódico]. El Universo. <https://www.eluniverso.com/noticias/politica/ecuador-debe-volver-a-ser-un-estado-de-derecho-y-no-de-derechos-esto-plantea-el-manifiesto-del-foro-de-la-ecotec-nota/>
- IESS. (2018, septiembre). *Reducción de Intereses* [Institucional]. IESS. <https://www.iess.gob.ec/es/reduccion-de-intereses>
- IESS, Dirección Actuarial, de Investigación y Estadística, & Vega Suárez, R. (2026). *Boletín Estadístico Año 2024 edición No 29*.
- IESS & Dirección Actuarial y de Investigación. (2019). *Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte del Seguro General Obligatorio Fecha de valuación: 2018-12-31*.
- IESS & Equipo técnico de la Gerencia Institucional de Diálogo Social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2019, septiembre 13). *Nota Técnica sobre la Deuda del Estado con el IESS (Borrador)*.
- La Hora. (2025, junio 27). *Deuda del Estado con el IESS supera \$27.000 millones en 2025 y no hay acuerdo de pago a la vista* [Periódico]. La Hora. LA HORA. <https://www.lahora.com.ec/economia/Deuda-del-Estado-con-el-IESS-supera-27.000-millones-en-2025-y-no-hay-acuerdo-de-pago-a-la-vista-20250627-0034.html>

- La Hora. (2026, febrero 9). *Envejecer sin pensión en Ecuador: Trabajar después de los 65 para no caer en pobreza* [Periódico]. LA HORA. <https://www.lahora.com.ec/economia/envejecer-sin-pension-en-ecuador-trabajar-despues-de-los-65-para-no-caer-en-pobreza-20260207-0017.html>
- Ley de Seguridad Social, 88 (2001).
- Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, Registro Oficial 483, 3er suplemento (2015).
- Metro, & Longares, A. (2026, febrero 2). *IESS alcanza récord histórico de afiliados y proyecta sumar más de 100 mil nuevos asegurados en 2026 – Metro Ecuador* [Periódico]. Metro Ecuador. <https://www.metroecuador.com.ec/noticias/2026/02/02/iess-alcanza-record-historico-de-afiliados-y-proyecta-sumar-mas-de-100-mil-nuevos-asegurados-en-2026/>
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2026, febrero 28). *Boletín de Deuda Pública y otras obligaciones del SPNF y la Seguridad Social / PIB FEBRERO-2026*.
- OEA. (1969, noviembre 22). *Convención Americana sobre Derechos Humanos*.
- OIT. (2022). *Recomendaciones de políticas para mejorar el proceso de inspecciones de seguridad social del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social*. <https://www.ilo.org/ecuador>
- OIT, Casalí, P., Goldschmit, A., & Cetrángolo, O. (2021). *Respuestas de corto plazo a la COVID-19 y desafíos persistentes en los sistemas de salud de América Latina* (p. 48). OIT. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40ro-lima/documents/publication/wcms_768040.pdf
- OIT, Casalí, P., & Mena, A. C. (2021). *El sistema de salud ecuatoriano y la COVID-19*. OIT.
- OIT, Oficina de la OIT para los Países Andinos, & Departamento de Protección Social. (2020). *Valuación actuarial del régimen de invalidez, vejez y muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social —2018*. OIT.
- OIT, & Velasco Osorio, S. (2017, agosto 18). *Nota técnica sobre la sostenibilidad de los regímenes de seguridad social administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)*.
- ONU. (1948, diciembre 10). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Palán Buenaño, D., Guerrero Murgueytio, R. M., Molina Gallegos, S., Arregui Solano, R., Maldonado Rivadeneira, M., Tutiven Romero, H., & Arguello García, E. (2021). *Apuntes sobre el Sistema de Seguridad Social en el Ecuador* (Superintendencia de Bancos del Ecuador & N. Granja Maya, Eds.; 1ra ed.). Superintendencia de Bancos.
- Periódico Opción. (2022, marzo 13). *Las deudas del gobierno y empresarios con el IESS - Periódico Opción*. <https://periodicoopcion.com/las-deudas-del-gobierno-y-empresarios-con-el-iess/>
- Periódico Opción, & Izurieta, H. (2023, noviembre 7). *Los deudores de buena fe del BIESS* [Periódico]. Periódico Opción. <https://periodicoopcion.com/los-deudores-de-buena-fe-del-biess/>
- Presupuesto Consolidado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el ejercicio económico del año 2025, CD 686 (2024).
- Primicias. (2024, diciembre 31). *IESS pide USD 4.500 millones al Estado por contribuciones para 2025; Finanzas le dará menos*. Primicias. <https://www.primicias.ec/economia/iess-deficit-pensiones-biess-quiografarios-hipotecarios-86507/>
- Primicias. (2025a, enero 22). *IESS dice que el Estado le debe la abrumadora cifra de USD 24.233 millones; USD 8.000 millones, son intereses*. Primicias. <https://www.primicias.ec/economia/deuda-estado-iess-seguro-social-ecuador-ministerio-finanzas-88037/>
- Primicias. (2025b, junio 30). *IESS alista notificación masiva de 427.000 glosas a empleadores antes de iniciar coactivas* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/economia/iess-notificacion-masiva-glosas-empleadores-coactivas-99310/>

- Primicias. (2025c, octubre 16). *IESS denuncia que «médicos corruptos» facilitaron certificados falsos de VIH a cabecillas criminales* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/seguridad/iess-denuncia-medicos-corruptos-certificados-vih-cabecillas-criminales-107389/>
- Primicias. (2026a, enero 18). *IESS cerró 2025 con USD 716 millones en pagos a prestadores externos, clínicas atienden al 70% por deudas* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/sociedad/iess-pagos-prestadores-externos-clinicas-deudas-pacientes-afiliados-114031/>
- Primicias. (2026b, marzo 12). *Estos son los crímenes ligados al hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil; "en todos hay impunidad", denuncian empleados* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/seguridad/crimenes-ligados-hospital-iess-teodoro-maldonado-carbo-guayaquil-impunidad-denuncias-empleados-117955/>
- Primicias, & Coba, G. (2024, noviembre 10). *Mora patronal del IESS bordea los USD 2.700 millones: Gobierno plantea suspensión temporal de coactivas* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/economia/mora-patronal-iess-coactivas-ley-alivio-financiero-83020/>
- Primicias, & González, P. (2023a, agosto 5). *La dura realidad de los afiliados al IESS con un empleador moroso* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/afiliados-iess-mora-patronal-seguro-desempleo/>
- Primicias, & González, P. (2023b, agosto 7). *Casi 700.000 empleadores adeudan obligaciones al IESS* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/empleadores-deudas-obligaciones-iess/>
- Primicias, & Torres, W. (2020, septiembre 8). *Atrasos de empleadores con el IESS llegan a USD 1.639 millones* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/empleadores-tienen-atrasos-1500-millones-pago-patronal-iess/>
- Primicias, & Torres, W. (2022, febrero 10). *Reforma al IESS incluiría aumento de edad de jubilación y ajuste al aporte estatal* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/reforma-iess-jubilacion-afiliados-ecuador/>
- Primicias, Wilmer Torres, & Silvio Guerra. (2020, septiembre 9). *¿Quiénes son los empleadores que más deben al IESS?* [Periódico]. Primicias. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/deuda-empleadores-seguro-social-ecuador/>
- Radio Pichincha. (2021, abril 6). *Hospital del IESS Quito Sur se encuentra al tope en atención de casos covid-19* [Radio]. Radio Pichincha. <https://www.radiopichincha.com/hospital-del-iess-quito-sur-se-encuentra-al-tope-en-atencion-de-casos-covid-19/>
- Radio Pichincha. (2026, abril 23). *IESS destina más de USD 2,5 millones a publicidad mientras existe crisis en hospitales* [Periódico]. Radio Pichincha. <https://www.radiopichincha.com/iess-millones-publicidad-crisis-hospitales/>
- Semanario En Marcha. (2025, enero 29). *USD 24500 millones le debe el gobierno al IESS*. Semanario En Marcha - PCMLE. <https://pcmle.org/EM/spip.php?article13593>
- SENTENCIA N.º 002-18-SIN-CC (2018).
- Vistazo. (2021, septiembre 14). *Jorge Madera deja la presidencia del Consejo Directivo del IESS tras tres meses en funciones* [Periódico]. Vistazo. <https://www.vistazo.com/politica/nacional/jorge-madera-deja-presidencia-consejo-directivo-iess-tres-meses-funciones-YM824010>